

ESPOROTRICOSE ESOFÁGICA EM FELINO

ESOPHAGEAL SPOROTRICHOSIS IN A FELINE

Polyana Pulcheira Paixão Olmo

Mestre em Ciências Animal
Clínica Vitória Cats, Vitória, ES, Brasil

Amanda Polese da Silva

Médica Veterinária
Clínica Vitória Cats, Vitória, ES, Brasil

Ravena Andreão de Oliveira

Médica Veterinária
Clínica Vitória Cats, Vitória, ES, Brasil

Lara Alcântara Viana

Estudante de Medicina Veterinária
Instituto Federal Do Espírito Santo. Santa Teresa, Es, Brasil.

Marcus Vinícius Sandoval Paixão

Doutor em Produção Vegetal
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES. Brasil

RESUMO

A esporotricose é uma micose de importância crescente na medicina felina, caracterizada por apresentações clínicas variadas que dificultam o diagnóstico precoce podendo retardar o início da terapêutica adequada, favorecendo a persistência do agente fúngico, o desenvolvimento de resistência e a progressão da doença. Pensando em sua relevância, foi relatado um caso clínico de esporotricose encontrada no esôfago de um felino doméstico, condição considerada rara na literatura veterinária. O estudo foi realizado com o objetivo de descrever as manifestações clínicas, os métodos diagnósticos empregados e a conduta terapêutica adotada. A metodologia se baseou na análise retrospectiva do histórico clínico, exames complementares, incluindo endoscopia e biópsia, além da confirmação laboratorial por cultura fúngica. Os resultados evidenciaram lesões ulcerativas no esôfago, associadas à presença do agente etiológico *Sporothrix spp.*, confirmando a infecção sistêmica. A esporotricose pode acometer estruturas do trato gastrointestinal em felinos, exigindo diagnóstico preciso e abordagem individualizada, reforçando a importância da suspeita clínica em casos de disfagia e lesões esofágicas.

Palavras-chave: Endoscopia. Antifúngicos. Micose.

ABSTRACT

Sporotrichosis is a mycosis of increasing importance in feline medicine, characterized by varied clinical presentations that hinder early diagnosis, potentially delaying the start of appropriate therapy and favoring the persistence of the fungal agent, the development of resistance, and disease progression. Considering its relevance, a clinical case of sporotrichosis found in the esophagus of a domestic cat, a condition considered rare in veterinary literature, is reported. The study aimed to describe the clinical manifestations, the diagnostic methods employed, and the therapeutic approach adopted. The methodology was based on a retrospective analysis of the clinical history, complementary examinations, including endoscopy and biopsy, as well as laboratory confirmation by

fungal culture. The results showed ulcerative lesions in the esophagus, associated with the presence of the etiological agent *Sporothrix spp.*, confirming systemic infection. Sporotrichosis can affect structures of the gastrointestinal tract in cats, requiring accurate diagnosis and individualized approach, reinforcing the importance of clinical suspicion in cases of dysphagia and esophageal lesions.

Keywords: Endoscopy. Antifungals. Mycosis.

INTRODUÇÃO

Descrita inicialmente nos Estados Unidos em 1898 por Benjamin Schenck, a esporotricose é uma micose provocada pelo fungo dimórfico *Sporothrix schenckii* (BARROS et al., 2010; FRANKLIN et al., 2021). Os fungos do gênero *Sporothrix* normalmente encontram-se na natureza, principalmente no solo, e precisam ser inoculados através de espinhos, estilhas ou pequenas lesões ocasionadas durante atividades como agricultura, jardinagem, caça, horticultura, carpintaria, entre outras. Outra possibilidade de contaminação, que ganhou notoriedade nas últimas décadas, é a transmissão zoonótica, principalmente por gatos domésticos infectados (GREMIÃO et al., 2021). Os gatos representam um importante vetor na transmissão e disseminação da enfermidade, sobretudo os não esterilizados e que circulam livremente, uma vez que as lesões cutâneas nestes animais possuem uma grande quantidade de células fúngicas infectantes, diferindo-os de outras espécies e constituindo-os como importante fonte de infecção (BARROS et al., 2010).

Assim como em humanos, os animais manifestam semelhante forma clínica da doença, com o aparecimento de feridas e lesões de mucosa (JERGENS, 2007). As lesões cutâneas normalmente observadas são nódulos e úlceras, localizadas, na maioria dos casos, em região cefálica, extremidades dos membros e cauda (GONÇALVES et al., 2019). Há três formas de apresentação desta patologia: cutânea, cutaneolinfática e disseminada. O quadro inicial pode se apresentar semelhante a feridas decorrentes de traumas, abscessos, lesões de celulite ou trajetos fistulosos refratários à antibioticoterapia. Posteriormente, essas alterações podem evoluir para úlceras recobertas por crostas e exsudato purulento. Nos casos mais avançados, ocorre disseminação do agente para órgãos internos (pulmões, fígado, trato gastrintestinal, sistema nervoso central, olhos, baço, ossos, articulações, rins, testículos, mama e linfonodos), resultando em sinais sistêmicos como letargia, prostração, anorexia e febre (SCHUBACH et al., 2003).

O diagnóstico da esporotricose felina baseia-se na correlação entre sinais clínicos e exames laboratoriais. A citologia por *imprint* é um método rápido e eficaz para visualização de estruturas leveduriformes, enquanto a cultura micológica é considerada padrão-ouro para confirmação. Exames complementares, como PCR e histopatologia, podem ser utilizados em casos atípicos ou refratários (MACÊDO-SALES et al., 2018). O tratamento é prolongado e requer acompanhamento veterinário

rigoroso. O itraconazol é o antifúngico de primeira escolha, administrado por via oral, geralmente por um período mínimo de 4 a 6 meses. Em casos graves ou refratários, pode-se associar iodeto de potássio ou recorrer à anfotericina B. Medidas de controle populacional e restrição do acesso dos gatos às ruas são fundamentais para reduzir a disseminação da doença (GREMIÃO et al., 2021; ROSA et al., 2017).

O trabalho foi realizado com o objetivo de relatar um caso não usual de esporotricose detectada em esôfago de um gato.

METODOLOGIA

A pesquisa relata um caso de esporotricose detectada em esôfago de um gato.

Foi atendido em uma clínica veterinária exclusiva para gatos um paciente felino macho, pelo curto brasileiro, com dez anos de idade e domiciliado apresentando episódios recorrentes de vômito pós prandial, eventos estes que se iniciaram desde que era filhote.

Os episódios de êmese ocorrem geralmente após a ingestão da dieta habitual do paciente que consiste em ração gastrointestinal e patê caseiro de frango com cenoura. O conteúdo do vômito normalmente é alimentar, parcialmente digerido, espuma, pelos e, por vezes, bilioso. Apesar desse quadro, o apetite permanece preservado e não houve perda de peso.

O paciente foi acompanhado por uma médica veterinária gastroenterologista e apresentou os seguintes resultados de exames: Hemograma com hemoglobina 15,3 g% (8,0 – 15,0 g%) e hematócrito 46 % (24 – 45%), linfócitos 1.281/ μ L (1.500 – 7.000/ μ L), bioquímico com fósforo 3,3 mg/dL (4,5 – 8,1 mg/dL), sódio 138 mEq/L (147 – 156 mEq/L), creatinina 1,78 mg/dL (0,8 – 1,8 mg/dL), albumina 3,5 g/dL (2,1 – 3,3) cobalamina 1148 pg/mL (564 – 1010 pg/mL), coproparasitológico negativo. Demais parâmetros hematológicos sem alterações. Em ultrassonografia abdominal havia espessamento difuso das paredes do intestino delgado (0,38 cm duodeno; 0,37 cm jejuno; 0,35 cm íleo/junção ileocólica), estratificação parietal alterada, com espessamento de camada muscular e alterações hepáticas compatíveis com colangiohepatite crônica.

Ao exame físico, atestou mucosas normocoradas, ausculta cardiopulmonar sem alterações, linfonodos não reativos e glândula tireoide sem alterações. Em cavidade oral, foi observado reabsorção dentária em pré-molar inferior direito associado a placa bacteriana mineralizada e gengivite. Após a avaliação do paciente foi iniciado terapia com prednisolona na dose de 0,5 mg/kg a cada 24 horas, durante 7 dias e maropitant dose de 2 mg/kg a cada 24 horas, durante 8 dias, ambos por via oral.

Exames complementares para avaliação hematológica e endoscopia digestiva para coleta de fragmentos de biopsia foram solicitados. Nos exames laboratoriais constatou-se VCM 57,8 fl (39,0 –

55,0), proteína plasmática de 8,2 g/dL (6,0 – 8,0 g/dL), bilirrubina total 0,28 mg/dL (0,15 – 0,20 mg/dL) albumina 3,53 g/dL (2,1 – 3,3 g/dL), cobalamina 1086,00 pg/mL (900 – 2.000 pg/mL) e folato 24 ng/mL (12 – 20,00 ng/mL).

No exame de endoscopia foi visualizado em esôfago pequenas lesões planas e esbranquiçadas próximas ao cárdia e porção medial. A mucosa estomacal em fundo e corpo gástrico apresentava-se espessada com úlceras cicatrizadas. Em região de mucosa de antro havia coloração anormal com presença de pequena ulceração. Não foram visualizadas alterações em duodeno e jejuno.

Durante a realização da endoscopia, foi coletado fragmentos de biopsia de esôfago, estômago, duodeno e jejuno para avaliação histopatológica e cultura fúngica da lesão encontrada no esôfago. A suspeita para lesão fúngica foi concebida devido histórico de contato com outro felino positivo para esporotricose. A conclusão diagnóstica deste exame atestou esofagite e gastrite, sendo iniciado tratamento por via oral com 2 mL de Sucrafilm (2g/10mL) a cada 12 horas, durante 7 dias.

O laudo da histopatologia demonstrou esofagite ulcerativa supurativa, gastrite crônica intersticial linfoplasmocitária com presença de bactérias sugestivas de *helicobacter*, duodenite crônica linfoplasmocitária e jejunita crônica linfoplasmocitária. Para complementação diagnóstica, realizou-se imunohistoquímica com painel de marcadores linfoides para linfoma, atestando enterite linfoplasmocitária e descartando linfoma alimentar. Após os resultados, foi iniciado o tratamento com clorambucil na dose de 2 mg/gato, três vezes na semana via oral.

A cultura fúngica dos fragmentos coletados das lesões no esôfago foi positiva para crescimento de *Sporothrix spp.* Além da cultura, foi realizado sorologia para esporotricose que resultou em titulação de IgG positiva. Mediante o resultado, iniciou-se o tratamento com Itraconazol na dose de 100 mg/gato a cada 24 horas, durante 6 meses associado a iodeto de potássio, na dose de 5 mg/kg a cada 24 horas, durante 60 dias via oral.

Após o início do tratamento, paciente ingeriu acidentalmente um objeto de plástico, diante disso, foi realizado uma ultrassonografia abdominal constatando o objeto a região gástrica. Após, foi induzido de forma medicamentosa o vômito fazendo com que o objeto fosse expelido sem intercorrências. Durante a ultrassonografia, foi possível observar evolução positiva com o tratamento instituído, visto que, estômago e intestino apresentavam-se normoespessos, com camadas bem definidas e adequada motilidade.

O paciente seguiu em terapia com Itraconazol e Clorambucil, para o tratamento de esporotricose e enterite crônica, respectivamente. Ocasionalmente, há episódios de êmese, porém, em menor frequência. Orientado pela médica veterinária responsável a realizar sorologia para esporotricose a cada 3 meses para acompanhamento da titulação anticorpos do paciente.

DISCUSSÃO

A esporotricose é uma micose subcutânea de grande relevância na medicina felina brasileira, relatos demonstram que *Sporothrix brasiliensis* segue sendo o principal agente etiológico envolvido, apresentando elevada virulência, disseminação rápida e alta taxa de transmissão entre felinos e humanos (CERQUEIRA et al., 2024; GREMIÃO et al., 2017).

Embora a manifestação cutânea seja a mais frequente e conhecida, relatos de envolvimento sistêmico vêm sendo descritos na última década (OROFINO-COSTA et al., 2017; ARAÚJO et al., 2024).

A forma esofágica, como observada no caso relatado, permanece extremamente rara, com escassos relatos na literatura. Porém, a colonização de mucosas ocorre em infecções muito avançadas, contatos diretos com secreções contaminadas ou autoinoculação por lambedura (ARAÚJO et al., 2024).

Um aspecto relevante deste caso é a coexistência de enterite linfoplasmocitária, diagnosticada por histopatologia e imunohistoquímica. Embora esta condição explique os sinais gastrointestinais e a esofagite causada pelo vômito recorrente, ela não justifica o crescimento fúngico, sendo interpretada como comorbidade.

A enterite linfoplasmocitária felina é uma das formas mais comuns de doença inflamatória intestinal e frequentemente está associada a alterações laboratoriais discretas, relacionadas ao estado inflamatório e alterações nutricionais. Baixas taxas de sódio e fósforo, estão correlacionadas a enterite crônica, uma vez que essa condição inflamatória exerce influência sobre a absorção intestinal (JERGENS et al., 2012).

A albumina discretamente elevada e o aumento do hematócrito pode estar relacionado a leve desidratação por perda de líquido devido as alterações gastrointestinais causando hiperalbuminemia e hemoconcentração. Gatos com enteropatias crônicas podem apresentar hipocobalamina (KATHER, 2020), porém levando em consideração a inflamação difusa em região de íleo, onde a vitamina b12 é absorvida, gatos com normocobalamina e enterite crônica também precisam ser suplementados, pois as concentrações séricas de cobalamina não necessariamente refletem o nível de cobalamina intracelular devido alterações no processo de absorção (TREHY, 2014). O intervalo de referência para concentrações séricas de cobalamina em gatos, mesmo havendo variações entre laboratórios, é de 290 – 1500 ng/L, no qual o paciente relatado apresentava dentro da normalidade, mas não foi realizado suplementação neste caso.

A doença intestinal inflamatória diminui as enzimas folato desconjugase presentes no jejuno que fazem a conversão de poliglutamato de folato, que é mal absorvido pelo intestino, em

monoglutamato, facilitando a absorção do folato pelos enterócitos levando assim sua diminuição sérica, justificando o valor abaixo da normalidade dessa vitamina no paciente relatado.

Deficiências de cobalamina e folato podem afetar a hematopoiese, resultando em macrocitose constada no hemograma.

É importante ressaltar que nenhuma das alterações hematológicas encontradas é compatível especificamente com esporotricose esofágica, reforçando que o envolvimento hematológico é mais bem explicado pela enterite crônica do que pela infecção fúngica isolada. A esporotricose disseminada pode causar linfocitose, anemia de doença crônica ou leucocitose neutrofílica (GREMIÃO et al., 2017), porém esses achados não foram observados no presente caso.

Lesões ulceradas esbranquiçadas, como visualizadas na endoscopia deste paciente, são compatíveis com o padrão de acometimento mucocutâneo descrito por Lopes-Bezerra et al. (2018), caracterizado por ulceração superficial, áreas pálidas e aspecto granular da mucosa.

A cultura fúngica positiva para *Sporothrix* spp. permanece o método definitivo de diagnóstico (OROFINO-COSTA et al., 2017). Os estudos nacionais reforçam que seu uso é fundamental especialmente em apresentações não cutâneas, nas quais sinais clínicos podem mimetizar outras condições, como esofagite por refluxo, corpo estranho ou gastrites crônicas (CERQUEIRA et al., 2024). A realização de biópsias endoscópicas, portanto, é indispensável para distinguir alterações primárias de alterações secundárias ao vômito crônico. O presente caso ilustra essa necessidade, pois a lesão poderia ter sido facilmente atribuída ao vômito crônico, se não fosse a coleta de biópsia e cultura específica.

A sorologia IgG positiva mostra a exposição ativa, embora não seja suficiente para diagnóstico isolado (RODRIGUES et al., 2015). O conjunto visto no exame de imagem, histopatologia, cultura fúngica e sorologia sustenta de forma sólida do diagnóstico de esporotricose esofágica.

O tratamento empregado com itraconazol associado ao iodeto de potássio segue as recomendações para quadros graves ou disseminados de esporotricose felina (GREMIÃO et al., 2017; OROFINO-COSTA et al., 2017; LOPES et al., 2025). O itraconazol é o antifúngico de escolha e apresenta elevada eficácia contra *Sporothrix brasiliensis*, enquanto o iodeto de potássio aumenta a taxa de resposta em apresentações profundas ou incomuns. A evolução satisfatória observada no paciente condiz com a literatura, que relata boa resposta clínica, porém com necessidade de tratamentos prolongados, frequentemente superior a seis meses (SCHUBACH et al., 2003; REIS et al., 2016; CERQUEIRA et al., 2024). A melhora clínica parcial observada após o início do tratamento antifúngico reforça essa evidência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A esporotricose esofágica necessita de tratamentos prolongados para que se tenha êxito na cura do paciente.

Esse caso contribui para a literatura nacional ao demonstrar uma apresentação rara e pouco descrita da esporotricose e reforça a necessidade de considerar essa micose como diagnóstico diferencial em felinos com vômito crônico e esofagite, especialmente em locais onde a zoonose é endêmica.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, D. S. et al. Esporotricose felina em área urbana: fatores de risco e características clínicas. **Ciência Animal**, v. 34, n. 2, p. 1–10, 2024.
- BARROS, M. B. L. et al. Esporotricose: a evolução da doença na zona urbana. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 85, n. 6, p. 862–866, 2010.
- CERQUEIRA, L. B. G. et al. Epidemiologia e controle da esporotricose felina no Brasil: revisão. **Revista Sociedade Científica**, v. 7, n. 1, p. 5245–5253, 2024.
- FRANKLIN, K. B. L. et al. Esporotricose zoonótica e sua relação com o ambiente rural e urbano: revisão. **PUBVET**, v. 16, n. 5, p. 1–5, 2021.
- GONÇALVES, N. S. et al. Aspectos clínicos e epidemiológicos da esporotricose felina. **Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária**, v. 17, n. 2, p. 59–65, 2019.
- GREMIÃO, I. D. F. et al. Zoonotic epidemic of sporotrichosis: cat-to-human transmission. **PLoS Pathogens**, v. 13, n. 1, e1006077, 2017.
- GREMIÃO, I. D. F. et al. Guideline for the management of feline sporotrichosis caused by *Sporothrix brasiliensis*. **Brazilian Journal of Microbiology**, v. 52, n. 1, p. 107–124, 2021.
- JERGENS, A. E. Feline idiopathic inflammatory bowel disease: what we know and what remains to be unraveled. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v. 14, n. 7, p. 445–458, 2012.
- KATHER, S. et al. Review of cobalamin status and disorders of cobalamin metabolism in dogs. **Journal of Veterinary Internal Medicine**, v. 34, p. 13–28, 2020.
- LOPES-BEZERRA, L. M. et al. Sporotrichosis: an update on epidemiology, etiopathogenesis, laboratory and clinical therapeutics. **Medical Mycology**, v. 56, suppl. 1, p. 60–70, 2018.
- MACÊDO-SALES, P. A. et al. Laboratory diagnosis of sporotrichosis: advances and challenges. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 9, n. 1, p. 1–12, 2018.
- OROFINO-COSTA, R.; MACEDO, P. M.; RODRIGUES, A. M.; BERNARDES-ENGEMANN, A. R. Sporotrichosis: an update on epidemiology, etiopathogenesis, laboratory and clinical therapeutics. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, Rio de Janeiro, v. 92, n. 5, p. 606–620, 2017.

REIS, É. G. et al. Combination of itraconazole and potassium iodide in the treatment of feline sporotrichosis. **Medical Mycology**, v. 54, n. 7, p. 684–690, 2016.

RODRIGUES, A. M. et al. Immunodiagnosis of sporotrichosis. **Clinics**, v. 70, n. 12, p. 794–800, 2015.

ROSA, C. S. et al. Terapêutica da esporotricose: revisão. **Revista Brasileira de Medicina Veterinária**, v. 39, n. 3, p. 1–10, 2017.

SCHUBACH, T. M. P. et al. Sporotrichosis in cats: description of an epidemic. **Veterinary Research Communications**, v. 27, p. 81–89, 2003.

TREHY, M. R. et al. Hypercobalaminaemia is associated with hepatic and neoplastic disease in cats: a cross-sectional study. **BMC Veterinary Research**, v. 10, p. 1–8, 2014.